

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Técnica de 'Primeiro Passo'

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Técnica de 'Primeiro Passo' é uma ferramenta terapêutica da Terapia Sistêmica que consiste na identificação e implementação de uma ação inicial voltada para iniciar mudanças positivas no contexto do sistema familiar ou relacional do paciente.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Sistêmica; Mudança Comportamental.

Etimologia: O termo "técnica" tem origem no grego "téchne", que significa "arte", "habilidade" ou "método", enquanto "primeiro passo" refere-se à

Enciclopédia da Conscienciologia
primeira etapa ou iniciativa tomada em direção a um objetivo ou mudança.

Neologia: Técnica de 'Primeiro Passo' é um neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da Técnica de 'Primeiro Passo' é caracterizado pela convergência de pensamentos e intenções dos membros do sistema familiar ou relacional em direção à mudança e ao crescimento positivo.

Fatologia: A Técnica de 'Primeiro Passo' envolve a identificação de um objetivo específico de mudança desejado pelo paciente ou pelo sistema, seguida pela definição de uma ação concreta e alcançável que represente o primeiro passo em direção a esse objetivo. Essa ação inicial é cuidadosamente planejada e implementada, visando criar um momento de ruptura com padrões disfuncionais ou estagnados e inaugurar um ciclo de mudança positiva. A técnica pode ser aplicada em diversos contextos terapêuticos, como terapia familiar, terapia de casal ou terapia individual.

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Técnica de 'Primeiro Passo' pode ser percebida como uma forma de interação com as energias do campo consciencial coletivo, favorecendo a sintonia com potenciais futuros e possibilitando a manifestação de realidades mais alinhadas com os objetivos terapêuticos estabelecidos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Técnica de 'Primeiro Passo' potencializa o sinergismo terapêutico quando combinada com outras abordagens da Terapia Sistêmica, como a reformulação de padrões de comunicação, a redefinição de papéis familiares e a promoção da resiliência sistêmica.

Principiologia: A prática da Técnica de 'Primeiro Passo' está fundamentada nos princípios da circularidade, da não linearidade e da recursividade, que reconhecem a complexidade dos sistemas humanos e valorizam ações incrementais em direção à mudança.

Codigologia: A utilização da Técnica de 'Primeiro Passo' está em consonância com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade dos pacientes, bem como

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
a promoção do bem-estar e da saúde dos sistemas
familiares e relacionais.

Tecnologia: A Técnica de 'Primeiro Passo' pode se beneficiar de recursos tecnológicos, como aplicativos de acompanhamento terapêutico e plataformas online de suporte, que facilitam o monitoramento e a avaliação dos progressos alcançados ao longo do processo terapêutico.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Sistêmico; paciente motivado para mudança; membros do sistema familiar ou relacional.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o paciente engajado na definição e implementação do primeiro passo terapêutico.

Femininologia: A terapeuta acolhedora; a paciente empoderada para iniciar mudanças positivas em seu sistema familiar ou relacional.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta sistêmico; o Homo sapiens agente de transformação pessoal e relacional.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: A Técnica de 'Primeiro Passo' é exemplificada quando um casal em terapia identifica a necessidade de melhorar sua comunicação e decide iniciar um diálogo aberto sobre suas emoções e necessidades, dando o primeiro passo em direção à construção de um relacionamento mais saudável e satisfatório.

Culturologia: A Cultura da Técnica de 'Primeiro Passo' valoriza a coragem, a perseverança e a colaboração mútua como fundamentais para iniciar e sustentar mudanças positivas nos sistemas familiares e relacionais.

VI. Acabativa

A Técnica de 'Primeiro Passo' representa uma estratégia eficaz e acessível dentro do contexto da Terapia Sistêmica, proporcionando ao paciente e aos membros do sistema a oportunidade de iniciar um processo transformador em direção ao bem-estar e à harmonia relacional. Ao reconhecer e valorizar o poder da ação inicial na promoção de mudanças significativas, a técnica se revela como uma ferramenta terapêutica poderosa para promover o crescimento pessoal e o desenvolvimento sistêmico.

Enciclopédia da Conscienciologia